

CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL BASIS OF COPYRIGHT DISPUTE RESOLUTION: DIFFERENCES, PROCEDURAL FEATURES AND WAYS TO IMPROVE

Abdunabiyev Azizbek Alijon ugli

Master's student at Tashkent State Law University in the field of
"Intellectual Property and Information Technology Law"
E-mail: azizbekabdunabiyev241@gmail.com

MUALLIFLIK HUQUQIDAGI NIZOLARNI HAL ETISHNING SHARTNOMAVIY VA SHARTNOMADAN TASHQARI ASOSLARI: FARQLAR, PROTSESSUAL XUSUSIYATLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Abdunabiyev Azizbek Alijon o‘g‘li

Toshkent davlat yuridik universitetining
“Intellectual mulk va axborot texnologiyalari huquqi” yo‘nalishida magistratura talabasi
E-mail: azizbekabdunabiyev241@gmail.com

ANNOTATSIYA : Ushbu maqolada mualliflik huquqi sohasida yuzaga keladigan nizolarning ikki asosiy huquqiy manba - shartnomaviy va shartnomadan tashqari (delikt) munosabatlar nuqtai nazaridan qiyosiy-huquqiy tahlili amalga oshirilgan. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi Qonun, “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonun, Oliy sudning 2023-yildagi Plenumi qarorlari va tegishli xalqaro hujjatlar asosida olib borilgan. O‘zbekiston huquqshunosligida mazkur sohada yozilgan ilmiy adabiyotlar hamda TDYU elektron kutubxonasi (TSUL Library) fondidagi asarlar tahlilga jalb etilgan. Shartnomaviy nizo va delikt nizosining kelib chiqish manbalari, huquqiy tabiati, isbotlash predmeti, javobgarlik shakllari, mediatsiya institutining ushbu munosabatlardagi o‘rni, protsessual farqlar hamda AQSHning DMCA modeli qiyosiy tarzda o‘rganilgan. Mavjud qonunchilikdagi uchta asosiy tizimli kamchilik aniqlanib, ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va yechimlar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: mualliflik huquqi, shartnomaviy nizo, delikt, shartnomadan tashqari nizo, mualliflik shartnomasi, mediatsiya, muqobil nizolarni hal etish, DMCA, litsenziya, protsessual xususiyatlar, intellektual mulk.

ABSTRACT : This article provides a comparative legal analysis of copyright disputes from two primary legal foundations - contractual and non-contractual (tort) relations. The study is grounded in the Civil Code of Uzbekistan, the Law “On Copyright and Related Rights,” the Law “On Mediation,” the 2023 Plenary Resolution of the Supreme Court, and relevant international instruments. Academic literature available in the TSUL (Tashkent State University of Law) Library is incorporated into the analysis. The article examines the origins, legal nature, burden of proof, liability forms, the role of mediation, procedural distinctions, and the US Digital Millennium Copyright Act (DMCA) model comparatively. Three systemic deficiencies in current legislation are identified, and scientifically grounded proposals are developed.

Keywords: copyright, contractual dispute, tort, non-contractual dispute, licensing agreement, mediation, alternative dispute resolution, DMCA, procedural law, intellectual property.

KIRISH

Zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida mualliflik huquqi munosabatlari tobora murakkab va ko'p qirrali tus olmoqda. Fan, adabiyot va san'at asarlaridan foydalanish usullarining soni ortib borishi, raqamli platformalar orqali kontentni darhol millionlab foydalanuvchiga yetkazish imkoniyati hamda xalqaro intellektual mulk bozorining chuqurlashishi - ularning barchasi mualliflik huquqi sohasidagi nizolar sonini va ularning huquqiy murakkabligini sezilarli darajada oshirmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng intellektual mulkni huquqiy tartibga solish sohasida izchil qadamlar qo'ydi: 2006-yilda "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonun yangi tahrirda qabul qilindi, Fuqarolik kodeksiga intellektual mulkka oid alohida boblar kiritildi. 2018-yilda "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonun qabul qilinib, 2019-yil 1-yanvardan kuchga kirdi, 2020-yil 17-iyunda Prezidentning "Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 4754-sonli qarori qabul qilindi. Bularning hammasi mamlakatda mualliflik huquqi nizolarini hal etishning zamonaviy mexanizmlarini shakllantirish yo'lidagi muhim islohotlar sifatida baholanadi.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mualliflik huquqi nizolari birgina kategoriya emas, ular kelib chiqish manbaiga ko'ra ikki asosiy turga bo'linadi: shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar (mualliflik shartnomasi shartlari buzilganda, litsenziya haqining to'lanmaganida, shartnoma doirasidan tashqari foydalanish hollari) va shartnomadan tashqari - ya'ni delikt - munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar (asardan ruxsatsiz foydalanish, plagiat, muallifning shaxsiy nomulkiy huquqlari buzilishi). Qonunga ko'ra, asardan shartnoma tuzmagan holda foydalanilgan taqdirda huquqbuzar huquq egasiga yetkazilgan zararining o'rnini, shu jumladan boy berilgan foydani qoplashi shart va huquq egasi huquqbuzardan o'zi ko'rgan zarar o'rniga uning qoidabuzarlik oqibatida olgan daromadlarini undirib olishga haqli. Ammo ushbu ikki nizo turi o'zining huquqiy tabiati, isbotlash predmeti, javobgarlik asoslari va protsessual tartib-taomillarida bir-biridan tub farq qiladi.

Intellektual mulkka oid nizolar turli xil huquqiy tabiatga ega bo'lib, ushbu huquqiy tabiat nizolarning sudlarga taalluqlilik masalasini hal qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ham amaliyot tasdiqlamoqda¹. Shu boisdan, TDYU elektron kutubxonasida M.B.Bahramovanning "Intellektual mulk sohasida nizolarni hal etish" (2022, 272 b.) va "Resolution of intellectual property disputes in a virtual environment" (2025) kabi fundamental asarlari, shuningdek S.Rasulov, "Intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal etishda muqobil usullari"² (2022) va boshqa O'zbekiston mualliflari qalamiga mansub tadqiqotlar ushbu mavzuning dolzarbligi va zaruriyatini yaqqol ko'rsatib turibdi. Biroq mazkur ishlarda asosan nizolarni muqobil hal etishning umumiy mexanizmlari tahlil qilinib, shartnomaviy va shartnomadan tashqari nizolarning qiyosiy-protsessual tahlili yetarlicha yoritilmagan.

Xalqaro miqyosda ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. WIPO Arbitraj va Mediatsiya markazi intellektual mulk nizolarini hal etishda mediatsiya va arbitrajning imkoniyatlarini izchil kengaytirib bormoqda. AQSH ning 1998-yilda qabul qilingan (DMCA) esa, mualliflik huquqi egalari kontentni sudga murojaat etmasdan olib tashlash mexanizmini yaratish hamda internet-xizmat ko'rsatuvchilarni javobgarlikdan himoya qiluvchi "xavfsiz vosita" tizimini shakllantirgani bilan jahon tajribasida alohida o'rin egallaydi. Ushbu model O'zbekiston qonunchiligi uchun ham qimmatli yo'naltiruvchi sifatida xizmat qilishi mumkin.

¹ Intellektual mulk sohasida sud iqtisodiy ekspertizasi – [maqola](#), Sh. M. Urozmatov

² Intellektual mulk sohasidagi nizolarni hal etishda muqobil usullari o'zbekistonda va xorijiy mamlakatlarda; qiyosiyhuquqiy tahlil asosida – [maqola](#), Sherbek Rasulov

Maqolaning maqsadi - mualliflik huquqi sohasidagi shartnomaviy va shartnomadan tashqari nizolarning kelib chiqish manbalari, hal etish usullari va protsessual xususiyatlarini qiyosiy-huquqiy tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda xorijiy tajriba asosida takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Shartnoma bo'yicha mualliflik huquqi nizolari: tushuncha, kelib chiqish asoslari, huquqiy tabiat va hal etish usullari.

Mualliflik huquqi sohasidagi har qanday shartnomaviy nizoni to'g'ri tahlil qilish uchun, avvalo, nizoning asosi bo'lmish mualliflik shartnomasi institutini huquqiy jihatdan to'liq tushunib olish zarur. Aks holda nizo turini tavsiflovchi sudya ham, uni himoya qiluvchi advokat ham, hujjatlarni tayyorlayotgan muallif ham bir xil tushunchadan farqli talqin bilan ish tutishi mumkin. Bu esa, amaliyot ko'rsatgandek, aynan O'zbekistondagi ko'plab mualliflik huquqi nizolaridagi asosiy tizimli muammolardan birini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonunning 38-moddasiga ko'ra, mualliflik shartnomasi deyilganida bir tomondan fan, adabiyot va san'at asarining muallifi yoki uning ish beruvchisi yoxud boshqa mulkiy mualliflik huquqlarining egasi, boshqa tomondan asardan foydalanuvchi o'rtasida tuzilgan shartnoma tushuniladi. Bu ta'rif oddiy ko'rinsa-da, uning ichida fundamental bir huquqiy farq yashiringan: mualliflik shartnomasi faqat mulkiy huquqlarni boshqaradi, shaxsiy nomulkiy huquqlar esa - mualliflik, asar daxlsizligi, asarni oshkor qilish huquqlari - hech qachon shartnoma predmeti bo'la olmaydi va muallif hayoti davomida va undan keyin ham muddatsiz unga tegishli bo'lib qoladi.³

Mualliflik shartnomasining fuqarolik huquqidagi o'ziga xos tabiatini tushuntiruvchi eng muhim qoida shuki, moddiy obyektga bo'lgan mulk huquqini yoki moddiy obyektga egalik qilish huquqini shartnoma asosida boshqa shaxsga o'tkazish mualliflik huquqining o'z-o'zidan boshqa shaxsga o'tkazilishini anglatmaydi. Ushbu qoidaning mazmunini o'zlashtirmasdan turib mualliflik huquqi nizosini to'g'ri tavsiflab bo'lmaydi.

Misol tariqasida - Kitob muallifi va nashriyot o'rtasidagi nizo: Toshkentlik yozuvchi A. nashriyot bilan roman chop etish to'g'risida shartnoma tuzadi. Shartnomada faqat "kitobni chop etish va tarqatish huquqi" ko'rsatiladi. Nashriyot yillar o'tib asarni ijtimoiy tarmoqlar sahifasida to'liq elektron ko'rinishda e'lon qiladi. Yozuvchi e'tiroz bildiradi, nashriyot esa "bizda kitob ustida huquq bor, uni xohlagan shaklda tarqata olamiz" deydi. Vaholanki, shartnomada faqat bosmaxona nashrini tarqatish ko'rsatilgan - raqamli foydalanish huquqi berilmagan. Bu - klassik shartnomaviy nizo: foydalanuvchi shartnomada nazarda tutilmagan usulda asardan foydalagan.

Bu misolni O'zbekiston Fuqarolik kodeksining 1038-moddasiga solishtirish qiziqarli: Oliy sud Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-sonli qarori⁴ga ko'ra, muallifning obyektga bo'lgan mutlaq huquqi yaratilgan moddiy obyektga bo'lgan mulk huquqi yoki egalik qilish huquqi boshqa shaxsga o'tgan taqdirda ham muallifda saqlanib qoladi – ya'ni asar ifodalangan kitobni sotib olish asarning barcha mulkiy huquqlarini bermasligini Oliy sud ham alohida ta'kidlagan.

Mualliflik shartnomalari fuqarolik huquqidagi odatiy shartnomalardan - hadya, pudrat, haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasidan - tub jihatdan farq qiladi. Bu farq, ayniqsa, quyidagi jihatda yaqqol namoyon bo'ladi: mualliflik shartnomasida asardan foydalanish

³ O'zR FK, 1051-modda; "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida" Qonunining 15-18-moddalari. ⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumning qarori, 23.06.2023 yildagi 19-son

usullaridan kelib chiqqan holda shartnomalari quyidagi turlarga bo'linadi - mutlaq huquqlarni o'tkazish shartnomasi (eksklyuziv litsenziya) va mutlaq bo'lmagan huquqlarni o'tkazish shartnomasi (noeksklyuziv litsenziya).

Shartnomaviy nizo qanday yuzaga keladi: asosiy sabablar va ko'rinishlar tahlili.

Shartnomaviy mualliflik huquqi nizosi, mohiyatan, muallif (huquq egasi) bilan foydalanuvchi o'rtasida tuzilgan shartnomaning biron bir muhim sharti buzilishi natijasida yuzaga keladi. Amaliyot va ilmiy tadqiqotlar shartnomaviy nizolarning to'rtta asosiy guruhini belgilaydi.

Shartnoma predmeti va foydalanish usullari bo'yicha nizolar.

Bu eng keng tarqalgan va eng murakkab nizo turi. Mualliflik shartnomasida asardan foydalanishning aniq usullari ko'rsatilmagan yoki noaniq ifodalangan hollarda nizolar muqarrar ravishda yuzaga keladi. Shartnomada bevosita nazarda tutilmagan huquqlar o'tkazilmagan hisoblanadi, bu qoida qanchalik ravshan bo'lsa, amaliyotda shunchalik ko'p e'tibordan chetda qoladi.

Qonun bu masalada aniq chegara qo'ygan: asardan mualliflik shartnomasida nazarda tutilmagan usulda yoki bunday shartnomaning amal qilishi to'xtaganidan keyin foydalanish asardan shartnoma tuzmagan holda foydalanish deb hisoblanadi. Bu norma son jihatidan muhim: shartnomaviy nizo shu paytdan boshlab avtomatik ravishda delikt nizosiga – ya'ni shartnomadan tashqari huquqbuzarlikka - aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun ham shartnomada foydalanish usullarini aniq va to'liq ko'rsatish nafaqat shartnoma tuzish san'ati, balki nizo turini oldindan belgilab qo'yuvchi huquqiy qaror hamdir.

Shartnoma muddati va bekor qilish tartibini buzish.

Bu guruh nizolarda taraflar shartnoma muddati tugaganidan keyin ham asardan foydalanishni davom ettirish yoki muddatdan oldin bekor qilish huquqini suiiste'mol qilish holatlari kuzatiladi.

O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra mualliflik shartnomasida asardan foydalanish huquqi qancha muddatga o'tkazilishi ko'rsatilmagan taqdirda, shartnoma tuzilgan sanadan boshlab besh yil o'tganidan keyin, agar foydalanuvchi kamida olti oy oldin yozma ravishda ogohlantirilgan bo'lsa, shartnoma muallif tomonidan bekor qilinishi mumkin. Amaliyotda ko'plab foydalanuvchilar shartnoma muddati tugaganini e'tiborsiz qoldiradi va asardan foydalanishni davom ettiradi.

Shartnomaviy nizoning huquqiy tabiati, isbotlash predmeti va javobgarlik asoslari.

Shartnomaviy mualliflik huquqi nizosida da'vogar uchun isbotlash predmeti quyidagi to'rtta elementdan iborat: (1) shartnomaning mavjudligi va uning mazmuni; (2) shartnomaning buzilganligi; (3) yetkazilgan zarar; (4) buzilish bilan zarar o'rtasidagi sababiy bog'liqlik. Ushbu to'rt element majmuida bo'lgandagina fuqarolik-huquqiy javobgarlikni qo'llash mumkin.

Fuqarolik-huquqiy javobgarlik mulkiy tusga ega bo'lib, shartnomali majburiyatlarda u ikkilamchi tusga ega bo'ladi: fuqarolik-huquqiy javobgarlik shartnomali majburiyatlarni "kuzatib boradi" va majburiyat buzilgandagina qo'llaniladi. Agar majburiyat lozim darajada bajarilsa, javobgarlik masalasi vujudga kelmaydi.

Bu qoida shartnomaviy nizoni delikt nizosidan ajratuvchi eng muhim protsessual belgidan biridir: shartnomaviy da'voda majburiyat avval mavjud bo'lgan va keyinchalik bajarilmagan - delikt da'vosida esa hech qanday oldindan kelishuv yo'q, huquqbuzarlik bevosita mutlaq huquqqa tazovuz qilish orqali sodir bo'ladi.

Shartnomaviy nizo doirasida talabning asosiy shakllari sifatida quyidagilar ko'rsatilishi mumkin: shartnomani bajarishga majburlash; shartnomani bekor qilish yoki o'zgartirish; yetkazilgan zararni qoplash; boy berilgan foydani undirish. Fuqarolik kodeksining 14-moddasiga ko'ra, qonun yoki shartnomada zararni kamroq miqdorda to'lash nazarda tutilmagan bo'lsa, huquqi buzilgan shaxs o'ziga yetkazilgan zararning to'la qoplanishini talab qilishi mumkin.

Bundan tashqari, qonun muallifga kuchli muqobil vosita bergan: huquq egasi huquqbuzardan o'zi ko'rgan zarar o'rniga uning qoidabuzarlik oqibatida olgan daromadlarini undirib olishga haqli. Bu norma amaliyotda juda muhim, chunki muallif real zararni isbotlay olmagan holatlarda foydalanuvchining olgan daromadini talab qilishi - ko'pincha ancha katta summa - qonuniy imkoniyat sifatida saqlanib qolmoqda.

Shartnomaviy nizolarni hal etish usullari: muzokaradan sudgacha.

Shartnomaviy nizolarni hal etishning birinchi va eng tejamkor bosqichi - taraflar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaradir. Ko'plab mualliflik shartnomalari da'vogacha murojaat tartibini o'z ichiga olgan bo'lib, bu taraflardan birining ikkinchisiga muayyan muddatda (odatda 30 kun) yozma shikoyat yuborishini talab etadi.

Amaliyotda bu tartib ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Muallif to'g'ridanto'g'ri sudga murojaat qilishi, foydalanuvchi esa shikoyatni ko'rib chiqish imkoniyatidan mahrum bo'lishi kuzatiladi. Holbuki, shikoyat qilish bosqichi o'ziga xos funksiyalar bajaradi: nizoni hujjatlashtirish, shartnomada noaniqliklarni aniqlab olish va kelishuvga yo'l ochish imkonini beradi.

Mediatsiya: shartnomaviy munosabatlar uchun eng mos usul.

“Mediatsiya to'g'risida”gi Qonunga ko'ra, uning amal qilishi fuqarolik huquqiy munosabatlardan, shu jumladan tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish munosabati bilan kelib chiqadigan nizolarga nisbatan tatbiq etiladi. Mualliflik shartnomasi bo'yicha nizolar aynan shu toifaga kiradi.

Mediatsiyaning asosiy tamoyillariga ixtiyoriylik, taraflarning tengligi, betaraflik, mediatorning xolisligi, maxfiylik kabilar kiradi. Mediatorlar dalillarni tekshirmaydi va taraflarning talablari qonuniyligiga baho bermaydi, aksincha taraflar o'rtasida bir-birlarini tushunishga, o'zaro maqbul shartlarda muammoni hal etish imkoniyatlarini izlash va hal etishga ko'maklashadi.

Shartnomaviy mualliflik huquqi nizolari uchun mediatsiya bir qancha sabablarga ko'ra mos keladi. Birinchidan, ko'plab holatlarda nizo shaxsiy ijodiy munosabat asosida yuzaga kelgan bo'lib, taraflar kelajakda hamkorlikni davom ettirishni istashi mumkin - sud esa bu imkoniyatni ko'pincha yo'q qiladi. Ikkinchidan, mediatsiyaning maxfiyligi tamoyili muallifning obro'sini va foydalanuvchining tijoriy sirlari himoyasini ta'minlaydi. Uchinchidan, mediatsiyada taraflar o'zlari qabul qilgan kelishuvga ko'ra har qanday ijodiy yechimni - masalan, mualliflik shartnomasi shartlarini qayta ko'rib chiqish, kompensatsiya to'lash, yangi format uchun alohida litsenziya berish - amalga oshirishlari mumkin. Mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish natijalari bo'yicha taraflar kelib chiqqan nizo xususida o'zaro maqbul qarorga erishgan taqdirda, taraflar o'rtasida yozma shaklda mediativ kelishuv tuziladi.

Mediativ kelishuv uni tuzgan taraflar uchun majburiy kuchga ega bo'lib, ushbu kelishuv unda nazarda tutilgan tartibda hamda muddatlarda taraflar tomonidan ixtiyoriy ravishda bajariladi.

Hakamlik sudi (arbitraj).

Mualliflik shartnomalarida, ayniqsa tijorat xususiyatiga ega katta litsenziya shartnomalari va xalqaro kelishuvlarda, hakamlik bandi ko'rsatish tobora keng tarqalmoqda. Nizolarni suddan tashqari muqobil usullar yordamida hal qilishning asosiy afzalliklari: vaqt tejalishi, kam xarajatlar, ko'rilayotgan ishning konfidensialligini ta'minlash. WIPO Arbitraj va Mediatiya markazi esa maxsus ravishda intellektual mulk nizolari uchun ixtisoslashgan bo'lib, mualliflik shartnomasi talqiniga oid murakkab masalalarni hal etishda dunyo miqyosida e'tirof etilgan tajribaga ega.

Sud tartibi va protsessual xususiyatlar.

Shartnomaviy mualliflik huquqi bo'yicha da'vo fuqarolik ishi sifatida ko'riladi. Oliy sud Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 19-sonli qaroriga ko'ra, intellektual mulk sohasida kelib chiqadigan nizolar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Fuqarolik kodeksi, "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonun va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Sudlar mualliflik huquqiga oid nizolarni ko'rishda mualliflik huquqi obyektlari bo'lgan asarlarda asarning shakli yoki shakl va mazmunini farqlashlari lozim (masalan, musiqa asarlari - notalar, tasviriy san'at asarlari - chiziqlar, ranglar). Bunda mualliflik huquqi faqatgina asarning shakli yoki shakl va mazmun elementlari birgalikda muhofaza qilinishi, mazmun elementining birgina o'zi esa qonun bilan muhofaza qilinishi tushuntirilsin.

Protsessual jihatdan muhim bir masala - isbotlash yuki. Shartnomaviy nizoda da'vog'ar o'z talabini asoslash uchun shartnomani, buzilish faktini va zararni isbotlashi lozim. Shu boisdan yozma shaklda tuzilmagan og'zaki kelishuvlar mualliflik shartnomasi bo'lishi qonuniy jihatdan juda murakkab, deyarli imkonsiz - shartnoma yozma shaklda tuzilishi talabi qonunda mustahkamlangan. Agar shartnoma yozma tuzilmagan bo'lsa, nizo shartnomaviy emas, balki shartnomadan tashqari nizo sifatida ko'rib chiqiladi.

Shartnomadan tashqari (delikt) mualliflik huquqi nizolari: mohiyati va himoya mexanizmlari.

Tasavvur qiling: yozuvchi o'n yil umrini bag'ishlab roman yozadi. Uni hali chop etmagan, hali biror nashriyot bilan shartnoma tuzilmagan. Bir kuni do'stidan o'sha asarining nomini ko'tarib chiqqan boshqa muallif nomi ostida kitob do'konida sotilayotganini eshitadi. Bu yerda hech qanday shartnoma yo'q - buzilajak majburiyat ham bo'lmagan. Ammo huquqbuzarlik - real, og'riqli va kechiktirib bo'lmaz tarzda sodir bo'lgan. Bu - delikt.

Delikt nizo: tushuncha, mohiyat va shartnomaviy nizodan farqi

Mualliflik huquqidagi eng keng tarqalgan, eng ko'p uchraydigan va shu bilan birga eng kam tushunilgan nizo turi - shartnomadan tashqari nizo, ya'ni delikt hisoblanadi. Uning birinchi bobda tahlil qilingan shartnomaviy nizolardan tubdan farq qilishi uchta asosiy belgi bilan ifodalanadi.

Birinchi farq - huquqiy asosda. Shartnomaviy nizoda buzilajak majburiyat oldindan shartnomada mavjud bo'ladi: foydalanuvchi shartnoma tuzgan, lekin uni bajarmagan. Delikt

nizosida esa hech qanday oldindan kelishuv yo‘q - huquqbuzar mutlaq huquqqa, ya‘ni qonun kuchi bilan barcha uchun taqiqlangan harakatga tajovuz qiladi. Zarar etkazishdan vujudga keladigan majburiyatlarda javobgarlik huquqbuzarlik fakti asosida vujudga keladi va u boshqa bir majburiyatni to‘ldirmaydi, “kuzatmaydi” - u zarar etkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlardagi asosiy majburiyatdir.

Ikkinchi farq - isbotlash yukida. Shartnomaviy nizoda da‘vogar shartnomani ko‘rsatib majburiyat buzilganini isbotlaydi. Delikt nizosida esa da‘vogar **shartnoma yo‘qligida ham** huquqbuzarlik faktini, zararni va sababiy bog‘liqlikni isbotlashi lozim - bu texnik jihatdan ancha murakkab.

Uchinchi farq - javobgarlik asosida. Delikt javobgarligida – “bosh delikt tamoyili” bo‘yicha - zarar yetkazuvchining harakati huquqqa xilof va u aybdor deb hisoblanadi va zarar yetkazuvchi javobgarlikdan faqatgina o‘z harakatlari huquqqa xilof emasligini va aybdor emasligini isbotlagandagina ozod etiladi. Ya‘ni isbotlash yuki teskari: huquqbuzar o‘zini oqlashi kerak, da‘vogar emas. Bu farqlar nazariy emas - ular har bir sud jarayonida da‘vo predmetini, isbotlash majburiyatini va talabning hajmini belgilab beradi.

Plagiat: eng shafqatsiz delikt

Plagiat - boshqa muallifning asarlarini o‘z nomi ostida e‘lon qilish - shartnomadan tashqari nizolarning eng og‘ir turidir. U bir vaqtning o‘zida ham mulkiy huquqni, ham nomulkiy huquqni buzadi va bundan tashqari, muallifning sha‘niga putur yetkazib, ma‘naviy zarar beradi.

Raqamli muhit: deliktning yangi qiyofasi va ko‘lami

Shartnomadan tashqari mualliflik huquqi buzilishlarining eng keng va eng tez o‘svuchi turi - internet muhitidagi huquqbuzarliklardir. Bu sohadagi raqamlar o‘zo‘zidan hayratlanarli: 2024-yilda mualliflik huquqi va turdosh huquqlar sohasidagi qonunbuzilish holatlarining 31 foizi Internet tarmog‘ida sodir etilgan. Raqamli muhitdagi delikt nizolarining o‘ziga xos xususiyati - ularning ko‘lami, tezligi va anonim tabiatidir.

Delikt nizosining huquqiy tabiati: isbotlash predmeti

Shartnomadan tashqari mualliflik huquqi nizosida da‘vogar uchun isbotlash predmeti to‘rtta asosiy qadamdan iborat - va bu yo‘llar shartnomaviy nizodagidan sifat jihatidan farqlanadi.

Birinchi qadam - huquqning mavjudligi. Muallif asarning o‘zi yaratganligini va u mualliflik huquqi himoyasiga loyiq ekanligini isbotlashi lozim. Mualliflik huquqi asar yaratilgan paytdan boshlab avtomatik ravishda yuzaga keladi. Uni ro‘yxatdan o‘tkazish yoki boshqa rasmiyatchiliklarga rioya etish talab qilinmaydi. Ammo isbotlash uchun asar yaratilgan sana va mualliflik haqida dalil kerak.

Ikkinchi qadam - huquqbuzarlik fakti. Kimdir o‘sha asardan ruxsatsiz foydalanganligini isbotlash. Bu raqamli muhitda screenshot, sahifa arxivi, metama‘lumotlar orqali; jismoniy muhitda kontrafakt nusxalar, savdo hujjatlari orqali amalga oshiriladi.

Uchinchi qadam - zarar yetkazilganligi. Fuqarolik kodeksining 14-moddasiga ko‘ra, agar huquqni buzgan shaxs buning natijasida daromad olgan bo‘lsa, huquqi buzilgan shaxs boshqa zarar bilan bir qatorda boy berilgan foydani bunday daromaddan kam bo‘lmagan

miqdorda to'lanishini talab qilishga haqli. Bu norma delikt da'vosida juda kuchli vosita: muallif o'z real zararini isbotlay olmagan hollarda ham huquqbuzarning daromadini talab qilishi mumkin.

To'rtinchi qadam - sababiy bog'liqlik. Huquqbuzarlik bilan zarar o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlash. Amaliyotda bu eng qiyin unsur, chunki masalan internet piratlik natijasida kinoteatr tushumini qancha yo'qotganini raqamda ko'rsatish metodologik muammolar tug'diradi.

Delikt nizosida qonuniy himoya vositalari.

“Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida” gi Qonunining 65-moddasiga binoan muallif, turdosh huquqlar egasi yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan bir necha mustaqil talablarni qo'yishi mumkin. Muallif yoki huquq egasi talab qilishga haqli: mualliflik huquqi buzilishi faktidan kelib chiqqan zararlarning o'rnini qoplashni; boy berilgan daromadi miqdoridagi zararlarning o'rnini qoplashni; mualliflik huquqlari buzilganligi uchun tovon to'lashni; huquqbuzarliklarni sodir etish uchun qo'llanilgan kontrafakt nusxalar, materiallar, uskunalarni musodara qilishni.

Bu talablar orasida eng muhimi - tovon to'lash talabi. O'zbekiston qonunchiligi tovonning maksimal miqdori sifatida “1000 BHM (bazaviy hisoblash miqdori)gacha” belgilagan. Tovonning maksimal miqdori cheklangan - bu yerda ham barchasi “hal degani emas”: zarar millionlarga yetsa ham, tovonning maksimal miqdori texnik jihatdan juda past belgilangan - bu esa delikt javobgarligining o'zini huquqbuzarlar uchun juda arzonlashtiradi.

Shartnomadan tashqari nizoda javobgarlikdan ozod qilish holatlari: “erkin foydalanish” doirasi.

Har bir huquqiy tizimda mualliflik huquqi mutlaq emas - qonun ma'lum hollarda asardan ruxsatsiz va bepul foydalanishga yo'l qo'yadi. Bu “erkin foydalanish” (fair use yoki libre utilisation) doktrinasi nomi bilan ma'lum.

O'zbekiston qonunchiligi ham bu holatlarni aniq belgilaydi. Chop etilgan begona asardan muallifning roziligisiz va mualliflik haqini to'lamagan holda shaxsiy maqsadlarda foydalanishga, basharti bunda asardan normal foydalanilishga ziyon etmaydigan va muallifning qonuniy manfaatlariga putur etmaydigan bo'lsa, yo'l qo'yiladi. Bundan tashqari, ma'lumot berish maqsadida kichik parcha keltirish, ta'lim maqsadida foydalanish, ilmiy tahlil uchun foydalanish kabi hollar ham erkin foydalanish sifatida tan olingan.

Ammo “erkin foydalanish” va delikt o'rtasidagi chegara amaliyotda ko'pincha noaniq bo'ladi.

Delikt nizosida mediatsiyaning imkoniyatlari va chegaralari.

Shartnomaviy nizolarda mediatsiya “tabiiy” ko'rinadi - chunki taraflar oldindan munosabatda bo'lgan. Delikt nizolarida esa mediatsiyaning imkoniyatlari va chegaralari boshqacharoq namoyon bo'ladi.

Delikt nizolarida mediatsiya quyidagi hollarda maqsadga muvofiq bo'ladi: huquqbuzar o'z harakatini tan olishga tayyor bo'lsa; taraflar kelajakda hamkorlik aloqalarini saqlashni istasa; mulkiy zararni tez hal qilish muhim bo'lsa; nomulkiy huquq buzilishi bo'yicha ma'naviy tovon muhimroq bo'lsa (masalan, plagiat da'vosida huquqbuzarning ommaviy e'tirofi pul tovonidan ko'proq ahamiyatli bo'lishi mumkin).

Mediatsiya jarayonida taraflar kelishuv talablarini o'zlari belgilashlari mumkin: mediator taraflar oldida mediatsiya natijasida yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladi, va u taraflar o'rtasida bir-birlarini tushunishga ko'maklashadi.

Ammo delikt nizolarida mediatsiya cheklovlari ham bor. Mediatsiya to'g'risidagi qonunning o'z amal qilish doirasi mavjud: u mediatsiyada ishtirok etmayotgan uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga, jamoat manfaatlariga daxl qiladigan yoki daxl qilishi mumkin bo'lgan nizolarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ommaviy piratlik hollari, ko'plab shaxslarga zarar yetkazgan kontrafakt tarqatishi - bunday holatlarda mediatsiya yetarli bo'lmaydi.

Protsessual farqlar, mediatsiya va hal etish usullari.

Bir muallif bor - bitta huquqbuzarlik bor. Ammo ikkita advokat turli asosda da'vo qo'yishi mumkin, va ikkalasidan biri - noto'g'ri tavsif tufayli - sudda mag'lub bo'ladi. Protsessual farqlarni bilmaslik huquqiy to'g'ri talabni ham yo'q qilib yuboradi.

Da'voni tavsiflovchi dastlabki qadam: nizo turini aniqlash.

Mualliflik huquqi bo'yicha nizo yuzaga kelganda, advokat yoki muallif sudga kirishdan oldin bir savolga aniq javob berishi shart: **bu shartnomaviy nizomi yoki deliktmi?** Ushbu tavsif xato bo'lsa - da'voning huquqiy asosi, isbotlash yuki, talab miqdori va hatto da'vo muddati ham o'zgarib ketadi.

Amalda eng ko'p uchraydigan xato: ruxsatsiz foydalanish delikt holati bo'lsada, muallif "biz gaplashgandik-ku" deb og'zaki kelishuvga tayanib shartnomaviy da'vo qo'yadi. Sud shartnomani so'raydi, shartnoma yo'q - da'vo rad etiladi. Holbuki, delikt asosida da'vo qo'yilganida shartnoma umuman kerak bo'lmagan edi.

Intellektual mulkka oid nizolar turli xil huquqiy tabiatga ega bo'lib, ushbu huquqiy tabiat nizolarning sudlarga taalluqlilik masalasini hal qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

Da'vo muddati: bir xil son, farqli boshlanish nuqtasi

Ikki nizo turi uchun da'vo muddati rasman bir xil - umumiy uch yil (FK 159modda). Ammo shu uch yilning **qachondan boshlanishi** - bu farq ham amaliyotda ko'plab nizolarni hal qiladi.

Shartnomaviy nizoda muddat odatda majburiyat bajarilmagan kundan boshlanadi - ya'ni to'lov kelmagan kun, yoki shartnoma buzilgani ma'lum bo'lgan kun.

Delikt nizosida muddat da'vogar huquqbuzarlik sodir bo'lganini bilib olgan kundan boshlanadi. Bu ayniqsa internet nizolarida muhim: asar yillar oldin joylashtirilgan, ammo muallif buni yaqinda topib olgan. Qonun bo'yicha muddat "bilgan" kundan boshlanadi - lekin "bilish" faktini isbotlash yana da'vogar zimmasida.

Ekspertiza.

Mualliflik huquqi nizolarida - ayniqsa delikt va plagiat hollarida - maxsus bilimlar talab etiladi, oddiy sud bunday masalani mustaqil hal qila olmaydi. Oliy sud Plenumi ko'rsatganidek, asarning shakli yoki shakl va mazmunini aniqlashda aksariyat hollarda maxsus bilimlar talab etilishi sababli, sudlar zaruratga qarab maxsus bilimga ega bo'lgan mutaxassis fikrini olishlari yoki ekspertiza tayinlashlari lozim.

Ekspertiza ikki nizo turida ham qo'llaniladi, lekin predmeti farqlanadi:

- **Shartnomaviy nizoda** ekspertiza ko‘proq moliyaviy-iqtisodiy xususiyatda: mualliflik haqi to‘lanmagan miqdorni hisoblash, daromad hajmini aniqlash.

- **Delikt nizosida** esa adabiy, musiqiy yoki badiiy ekspertiza: “ikki asar o‘xshashmi?”, “bu plagiatmi?”, “g‘oya o‘g‘irlandimi yoki ifoda shakli?”.

Yakuniy xulosa sifatida, bugungi kunda O‘zbekistondagi mualliflik huquqi himoyasidagi eng katta zaif nuqta - qonun buzuvchi uchun hozirgi sanksiya shunchalik pastki, huquqbuzarlik iqtisodiy jihatdan foydali. Bundan tashqari, intellektual mulkka oid nizolarni hal qilishda mavjud bo‘lgan muammolardan biri - zararga nisbatan mutanosib javobgarlik mexanizmining yo‘qligi ekanligi amaliyotda qayta-qayta ko‘rinib turibdi.

AQSH Copyright Act bo‘yicha tovon miqdori bitta buzilish uchun \$750 dan \$30,000 gacha, qasddan qilingan buzilishda esa \$150,000 gacha yetishi mumkin. Bu tartib huquqbuzarni chinakam to‘xtatadi: hatto bir musiqa faylini ruxsatsiz tarqatish ham yuz millionlab so‘mga teng jarimaga olib kelishi mumkin. DMCA tizimi online xizmat ko‘rsatuvchilarni javobgarlikdan himoya qiladigan “xavfsiz vosita” mexanizmini ham joriy etdi - bu esa platformalar tomonidan kontentni tez olib tashlashni rag‘batlantiradi. WIPO Arbitraj va Mediatsiya markazi tajribasi shuni ko‘rsatadiki, samarali nizolarni hal etish tizimida nafaqat to‘g‘ri qonun, balki iqtisodiy jihatdan huquqbuzarni to‘xtatadigan javobgarlik choralari ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Birinchi bosqich - tovon chegarasini real zarardan hisoblashga o‘tish. Bugungi qat’iy BHM asosidagi maksimal chegara o‘rniga, real iqtisodiy zarar + foyda undirish + tuzatuvchi multiplikator formulasi qonunchilikka kiritilishi lozim. Xususan, tijorat maqsadida sodir etilgan huquqbuzarliklarda tovon huquqbuzarning bu faoliyatdan olgan umumiy daromadining 3 baravariga teng belgilanishi o‘zo‘zidan to‘xtatuvchi effekt beradi.

Mualliflik huquqi sohasida shartnomaviy va shartnomadan tashqari nizolarni hal etishda amaldagi individual himoya modeli zamonaviy raqamli muhit talablariga to‘liq javob bermayotgani amaliyotda yaqqol ko‘rinmoqda. Ayniqsa, internet tarmog‘ida sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning tezligi, ko‘lami va anonimligi mualliflar uchun o‘z huquqlarini mustaqil ravishda himoya qilishni sezilarli darajada murakkablashtirmoqda. Shu nuqtai nazardan, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqarish jamiyatlari (CMO) faoliyatini kengaytirish mualliflik huquqi tizimini takomillashtirishning eng samarali yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Birinchidan, CMO larni institutsional jihatdan kuchaytirish va ularning vakolatlarini kengaytirish zarur. Xususan, raqamli muhitda asarlardan foydalanishni majburiy tarzda jamoaviy boshqaruv tizimi orqali amalga oshirish mexanizmini joriy etish mualliflarning huquqlarini markazlashgan holda himoya qilish imkonini beradi. Bu esa shartnomaviy nizolar sonini kamaytirish va mavjud nizolarni tezkor hal etishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, CMO larni sohaviy ixtisoslashuv asosida tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Musiqa, audiovizual asarlar, adabiy asarlar va raqamli kontent yo‘nalishlari bo‘yicha alohida jamoaviy boshqaruv jamiyatlarini shakllantirish nizolarni professional darajada va tezkor hal etish imkonini yaratadi. Bu esa, ayniqsa, murakkab delikt nizolarida ekspertiza sifatini oshiradi.

Uchinchidan, raqamli muhitdagi huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olish maqsadida sun’iy intellekt asosida ishlovchi monitoring tizimini joriy etish zarur. Bunday tizimlar internet tarmog‘ida mualliflik huquqi buzilishlarini avtomatik aniqlash, dalillarni yig‘ish va huquqbuzarlarga nisbatan tezkor choralar ko‘rish imkonini beradi. Natijada delikt nizolarida isbotlash jarayoni sezilarli darajada soddalashadi.

To'rtinchidan, xalqaro tajribaga asoslangan holda "notice and take down" mexanizmini joriy etish maqsadga muvofiq. Ushbu tizimga ko'ra, CMO tomonidan yuborilgan talab asosida platformalar huquqbuzarlikni qisqa muddat ichida bartaraf etishi shart bo'ladi. Bu esa sudga murojaat qilmasdan turib huquqlarni himoya qilishning samarali vositasini yaratadi.

CMO faoliyatini kengaytirish natijasida quyidagi ijobiy natijalarga erishish mumkin: mualliflik huquqlarini himoya qilish markazlashadi, nizolarni hal etish tezlashadi, raqamli piratlik darajasi kamayadi, mualliflarning daromadlari oshadi hamda huquqbuzarliklar iqtisodiy jihatdan foydasiz holatga keltiriladi. Eng muhimi, mualliflik huquqi tizimi zamonaviy raqamli iqtisodiyot talablariga moslashgan samarali mexanizmga aylanadi.

"Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida" gi qonunning 56-moddasiga ko'ra, mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish shartlari va tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi, deb yozilgan, ammo ushbu tartib hali amalga oshirilmagan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda ushbu tartibni joriy etish qonunning ijrosini ta'minlashning vositasi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN MANBALAR RO'YXATI

Normativ-huquqiy hujjatlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir). - 2023 - 53-modda.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi (I qism: 21.12.1995; II qism: 29.08.1996). - Lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ-42, 20.07.2006) - Lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasining "Hakamlilik sudlari to'g'risida"gi Qonuni. - 16.10.2006.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nizolarni muqobil hal etish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4754-son qarori. - 17.06.2020. - Lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Intellektual mulk sohasini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-221-son qarori. - 26.04.2022. - Lex.uz.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Intellektual mulkka oid ishlarni ko'rib chiqishning ayrim masalalari to'g'risida"gi 19-son qarori. - 23.06.2023. - Lex.uz.
8. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Sudlar tomonidan mediatsiyani qo'llash masalalari to'g'risida"gi 33-son qarori. - 20.11.2023. - Lex.uz.
9. O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi Qonuni. - 12¹-modda, 2023-yil tahriri.

Xalqaro hujjatlar va shartnomalar

12. Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risidagi Bern konvensiyasi.
13. WIPO Copyright Treaty (Jeneva, 1996).

14. TRIPS Agreement (WTO, 1994).
15. Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasi. - 1883.
16. Digital Millennium Copyright Act (DMCA). - 1998.

Ilmiy adabiyotlar

17. Yuldashov A.A. O'zbekiston qonunchiligi va xalqaro shartnomalarda mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni raqamli muhitda muhofaza qilishga doir huquqiy normalar // Yurisprudensiya. – 2023. – №2. – B. 47–54.
18. Yuldashov A.A., Muxitdinov Sh. Mualliflik huquqlarini jamoaviy boshqarish amaliyoti: jahon tajribasi va O'zbekiston Modern Journal of Social Sciences and Humanities. - 2022.
19. Yuldashov A.A., Usmonov V. Copyright protection in telecommunications networks: the example of blockchain technology European Journal of Interdisciplinary Research and Development. - 2022. - T.4. - B. 22–29.
20. Yuldashov A.A. Intellektual mulk bo'yicha milliy strategiyalarning ahamiyati.
21. Yakubova I.B. Mualliflik huquqi. - T.: TDYU, 2021.
22. Yakubova I.B. Xalqaro intellektual mulk huquqi. - T.: TDYU, 2023.
23. Bahramova M.B. Intellektual mulk sohasida nizolarni hal etish. - T.: TDYU, 2022.
24. Bahramova M.B. Resolution of intellectual property disputes in a virtual environment. - T.: TDYU, 2025.
25. Bahramova M.B. Raqamli makonda onlayn nizolar tushunchasi Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar jurnali. - 2022.
26. Bahramova M.B. The role of arbitration and ODR in e-commerce International Conference Proceedings. - 2022.
27. Rasulov S. Intellektual mulk nizolarini hal etishda muqobil usullar SCIENTIA Collection. - 2022.

